

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2731-2429 Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 32

N° 1

Enero - Junio

2 0 2 5

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educacional

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152

Vol. 32 (1) enero – junio 2025: 48-65

Educación en Valores y su Integración con la Disciplina Educación Física en Estudiantes de Básica Secundaria

Fabian Alexis Zapata Arce y Carlos Alberto Campo Ortiz

Universidad Autónoma del Caribe. Barranquilla-Colombia

faza462@gmail.com; betolee811126@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-6528-165X>

<https://orcid.org/0009-0005-6104-1054>

Resumen

Actualmente, la aplicación de valores en las diferentes actividades diarias del ser humano se evidencia deficiente. Estudios revelan que la educación física puede brindar aportes significativos para afianzar valores en los estudiantes, considerando su carácter recreativo y amigable. El objetivo del estudio es analizar la educación en valores y su integración con la disciplina educación física en estudiantes de básica secundaria en Barranquilla, Colombia. La metodología utilizada fue cuantitativa, con diseño no experimental, transaccional y de campo. La muestra estuvo constituida por 9 docentes y 153 estudiantes de instituciones educativas de Barranquilla; como técnica e instrumento de recolección de datos se utilizó la encuesta y un cuestionario estructurado por 33 ítems, con escala tipo Likert con 5 alternativas de respuestas: siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. En los resultados se determinó que los participantes dan importancia a los valores y a los aspectos físicos, cognitivos y sociales, lo que cual es fundamental en la planificación de actividades para incentivar una educación en valores entre los estudiantes, con el apoyo de la educación física. Las conclusiones están dirigidas en precisar cómo la pedagogía en valores puede fortalecer de manera significativa los principios éticos y morales en los estudiantes, partiendo de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas propias de esta disciplina.

Palabras clave: educación en valores, educación física, deporte, recreación, educación básica secundaria

Recibido: 17-02-2025 ~ Aceptado: 26-03-2025

Values Education and its Integration with Physical Education Discipline in Secondary School Students

Abstract

Currently, the application of values in various daily activities is evidently deficient. Studies reveal that physical education can provide significant contributions to strengthening values in students, considering its recreational and friendly nature. The objective of this study is to analyze values education and its integration with the physical education discipline among elementary and secondary school students in Barranquilla, Colombia. The methodology used was quantitative, with a non-experimental, transactional, and field design. The sample consisted of 9 teachers and 153 students from educational institutions in Barranquilla. The data collection technique and instrument used was a survey and a 33-item questionnaire structured with a Likert-type scale with 5 response options: always, almost always, sometimes, almost never, and never. The results determined that participants attach importance to values and to physical, cognitive, and social aspects, which is fundamental in planning activities to encourage values education among students, supported by physical education. The conclusions are aimed at specifying how values-based pedagogy can significantly strengthen ethical and moral principles in students, based on the practice of physical, sports and recreational activities specific to this discipline.

Keywords: values education, physical education, sport, recreation, basic secondary education

Introducción

La sociedad viene enfrentando cambios substanciales que se reflejan en la cotidianidad y el quehacer de las diversas instituciones que la conforman, tales como la familia y los centros educativos. Según Fragoso y Canales (2009) las personas forman sus valores mediante el proceso de la socialización,

la cual se presenta en el seno de la familia y en la escuela. Una de las características que se da en la familia es la carga afectiva con la que se transmiten las ideas, saberes e identificación con el entorno, presentadas por los adultos; en consecuencia, los padres deben realizar este proceso de forma consciente, para educar a sus hijos en valores que permitan acercarse al mundo real.

Sin embargo, el convivir socialmente puede generar confrontaciones y crisis estructurales en diversos aspectos; cambios que ocasionan desavenencias y malos entendidos entre quienes tienen opiniones opuestas. En este contexto, la escuela no escapa a esta realidad, pues en ella conviven diariamente una multitud de estudiantes con diversas cargas culturales, producto de valores propios en sus familias, y de las experiencias vividas dentro de su contexto social, lo cual implica el tipo de actitud que tomen dentro de los espacios donde se desenvuelven e interactúan.

Tomando en cuenta estos aspectos, no es extraño observar, debido a las diversas formas del concebir el mundo por cada uno de los sujetos que se relacionan dentro de las instituciones escolares, que en ocasiones existen conflictos producto de posiciones antagónicas frente a situaciones específicas. Se puede decir, que el problema no radica porque existan diversidades de pensamientos u opiniones, sino por conflictos que en ocasiones se producen entre estudiantes, los cuales en muchos casos trascienden más allá de discusiones verbales, para convertirse en altercados donde la agresividad y el irrespeto se hacen presentes.

En concordancia con lo expuesto, Cabrera (2023) señala que la problemática que se evidencia en las instituciones educativas es debido a varios factores: (a) falta de políticas educativas y sociales de conciencia ciudadana, con énfasis en principios éticos y valores, (b) escasa integración de los procesos educativos con la ética y valores en la

formación de los estudiantes, (c) insuficiente fomento de la ética y los valores en las actividades cotidianas de enseñanza y aprendizaje, y su impacto en la sociedad, (d) escasa superación del educador en el desempeño aboral con la ética y valores, que conlleva a una baja preparación, y (e) insuficiente compromiso de los docentes, estudiantes y padres o representante, por el fomento de valores en la comunidad educativa y entorno social.

En relación con los elementos a considerar sobre esta situación de crisis escolar, en el contexto colombiano se perciben aspectos como el desconocimiento por parte del docente de educación en valores, que permitan al alumno ser actor de su propio aprendizaje, desarrollando habilidades y destrezas cognitivas que lo capaciten para enfrentar los problemas de la cotidianidad; así como también una inadecuada acción mediadora que podría repercutir en la actitud del estudiante hacia el aprendizaje y en las relaciones con sus compañeros.

Igualmente se percibe que la formación en valores ha disminuido gradualmente con el paso del tiempo, donde la etapa de la adolescencia se ha considerado un espacio difícil para el proceso de desarrollo de los estudiantes, visualizándose con bastante notoriedad como hoy en día en la juventud tiene una crisis de identidad, donde en ocasiones experimentan rebeldías manifestadas en conflictos frente a las autoridades educativas, padres o amistades, lo que se traduce en una problemática que pudiese ser un caldo de cultivo para

el consumo de alcohol, drogas y otras situaciones graves, como delincuencia.

La situación anteriormente planteada se presenta con mayor frecuencia en las poblaciones socioculturales de bajos recursos, compuestas en la gran mayoría por personas que han tenido pocos estudios o no culminan las actividades académicas en una institución educativa; y en otras circunstancias provienen de familiares disfuncionales, razones donde los espacios laborales de estas personas no se encuentran en un entorno donde tenga presencia la educación en valores.

Particularmente, Botero (2005) expresa que en Colombia ha habido una crisis de valores que han sido originada por diversas causas y los resultados se expresan en la sociedad colombiana. Describe cuatro contradicciones básicas que permiten justificar esta crisis: "a) Entre educación versus instrucción que forma individuos que pierden el sentido de servicio social o bien común. b) Entre bienestar y calidad de vida versus consumismo. c) Paz y justicia versus conflicto armado. d) honestidad y transparencia versus corrupción y vida fácil" (p. 12).

Al respecto, en los últimos años en Colombia, los niños y jóvenes se han venido formando en una sociedad donde lo que más interesa es lo material, por esto las personas terminan siendo más valoradas por lo bienes materiales, dinero, puestos laborales e influencias de amistades y no por razones que puedan brindar acciones humanas a través de una educación en valores. Esto, pudiese demostrar que en ocasiones la

escuela y la familia no están cumpliendo a cabalidad su rol de formar la niñez y la juventud como debería ser.

Luego, las orientaciones morales y éticas en la escuela son una necesidad impostergable; es necesario una verdadera formación integral donde se incluya explícitamente la educación en valores, como una tarea asumida y desarrollada por educadores idóneamente formados, en la búsqueda de una mejor preparación académica en todas las asignaturas del pensum de estudio, incluyendo la educación física, recreación y deporte.

En concordancia con los aspectos referenciados, por ser la educación física una disciplina donde el estudiante puede interactuar de manera directa con el docente, al estar la mayor parte del tiempo en espacios abiertos, brinda la posibilidad de despertar motivación durante su ejecución, al combinarse actividades físicas y recreativas propiciadoras de comportamientos amigables entre estudiantes y profesores. Esto permitirá una buena conformación de valores, como la amistad, solidaridad, respeto, empatía, donde de manera eficiente los estudiantes logren afianzar un verdadero proceso educativo, mediante las actividades inherente a esta asignatura, las cuales son vitales para el desarrollo integral como ser humano, en la búsqueda de una mejor calidad de vida.

Por otro lado, la formación de valores en los estudiantes, particularmente de básica secundaria, y tomando en cuenta los aspectos físicos, cognitivos y sociales de la educación física,

pueden ofrecer aportes significativos para su desarrollo y consolidación. Es importante tomar en cuenta el carácter recreativo y divertido que tienen estas actividades en el ser humano, por ser aspectos propiciadores de la motivación en la consecución de una verdadera formación integral del educando.

El objetivo del estudio es analizar la educación en valores y su integración con la disciplina educación física en estudiantes de básica secundaria en Barranquilla, Colombia.

Fundamentación Teórica

Educación en Valores

En opinión de Sarramona (2008), la educación “consiste en distribuir la cultura, para que el hombre organice sus valores en su conciencia y a su manera, de acuerdo con su individualidad” (p. 31). Así, resulta relevante el proceso de desarrollo integral del ser humano a través de la transmisión de palabras, acciones, sentimientos, actitudes y participación dentro de la sociedad, a partir de la educación en valores.

Según UNIR (2024), la educación en valores tiene como fin alcanzar una mejor sociedad, más justa, equitativa y solidaria, estableciendo normas de convivencia con respeto, ética, tolerancia y empatía; sus principales características son: (a) desarrollo de los aspectos éticos y morales de los individuos, (b) respeto y comprensión de lo diferente, (c) empoderamiento y autonomía individual, (d) gestión de emociones y sentimientos, (e) comprensión de problemas mundiales, y (f) cooperación en

la búsqueda de solucionar problemas colectivos.

En concordancia con lo expuesto, el profesor de educación física, desde su labor pedagógica, debe enfocarse en brindar orientaciones y actividades de esta disciplina dirigidas hacia los padres, representantes, personal docente, directivos y estudiantes, que contribuyan a complementar la formación en valores de forma efectiva y los ayuden a alcanzar metas e ideales.

Pedagogía en Valores

Frabboni (2010) describe que la pedagogía es la “educación integral y multidimensional de la persona” (p. 19), para ello necesita contar sistemáticamente con la experiencia educativa, a partir de modelos de integración que abarquen la teoría descriptiva de valores y la teoría crítica del conocimiento.

Arana y Batista (2015) plantean que la pedagogía en valores, se centra en dos componentes curriculares; primero, los principios orientadores mediante la ética, responsabilidad y formación humanística; segundo, constituido por los medios de organización que incluyen métodos, estrategias y actividades de aprendizaje, desde la descripción hacia la reflexión. Es imprescindible integrar los valores al aprendizaje de manera de manera intencionada y consciente, relacionándolo con el contenido valorativo del conocimiento.

Rol del Docente

Se entiende como rol del docente a la función que desempeña el educador en el proceso de enseñanza y aprendiza-

je. Al respecto, Mujica-Sequera (2015) manifiesta que el rol docente además de ser un transmisor de conocimientos, es un agente socializador que, con su práctica, enseña valores que van a influir de significativamente en la formación de los aprendices, exigidos por el mundo actual. Según Morillo et al. (2019), los roles primordiales que deben cumplir los docentes deben centrarse en facilitar y promover experiencias, orientar y guiar actividades centradas en el estudiante, para incrementar su motivación e interés.

Entre los roles que debe cumplir el docente en su ámbito pedagógico se encuentran:

Orientador

Es quien suministra al alumno estrategias y hábitos efectivos que generen bienestar, armonía y calidad de vida. Morillo et al. (2019), declaran que las funciones del docente como orientador deben ayudar a los estudiantes a conocerse, comprenderse, responsabilizarse e involucrarse en su crecimiento personal y académico; ayudarlos a descubrir y superar sus potencialidades y limitaciones; orientarlos en la toma de decisión vocacional, considerando sus intereses, aptitudes y actitudes. De igual modo, González (2018) expresa todo docente como orientador cumple con su rol, puesto que en primera instancia desarrolla la responsabilidad de orientar a los niños dependiendo de la dificultad que se presente dentro de las actividades del aula.

Promotor Social

Cuando se habla de promotor social se refiere a estimular la organización, coordinación y participación en los procesos escolares. Señalan Del Pozo et al. (2017), que el docente es un modelo socializador que centra su instrucción a una convivencia institucional íntegra, dentro de cualquier escenario familiar, educativo o social que pueda confrontar diferentes cambios sociales, económicos, políticos y tecnológicos que se proyectan en el ámbito educativo. y prevenir, consecuencias desfavorables. Farías-Veloz et al. (2022) opinan que desde lo que la política y la sociedad demanda, el rol del docente debe estar encaminado a ser un promotor del cambio social y cultural, que contribuyan a beneficiar el desarrollo del Estado en temas educativos.

Investigador

Todo docente investigador parte de enseñar sus conocimientos a través de del análisis e interpretación de las vivencias de la realidad social de su entorno, donde se construyen sus saberes más relevantes. Para Delgado y Alfonzo (2019) este rol implica reflexionar constantemente con actitud crítica sobre lo aprendido en su formación y compartir los saberes con otros profesores y estudiantes, asociando lo que se aprende e investiga y lo que se enseña y el para qué. Esto lleva a considerarse como un representante reflexivo que articula la praxis docente con la investigación

Morillo et al. (2019) plantean que las funciones del docente investigador implican: identificar, analizar e interpretar problemas prioritarios de la realidad educativa y social; aplicar y validar enfoques y modelos teóricos y metodológicos; experimentar modelos, métodos, estrategias y técnicas pedagógicas, que permitan innovar y mejorar la calidad educativa.

Habilidades del Docente

Según Alcalde (2014), en pleno siglo XXI, lleno de abundancia cognitiva, el docente debe ser consciente de las nuevas habilidades que implica su rol. Su tarea principal es educar y transmitir un cúmulo de conocimientos a sus estudiantes. Por ello, tiene que pensar en enriquecer su acervo profesional, sus conocimientos, habilidades, métodos educativos y pedagógicos que lo hagan más eficientes en el proceso de desarrollo educativo y cognitivo de sus aprendices. Así, el docente debe considerar el aula de clase como el lugar idóneo para investigar, experimentar, modelar, compartir ideas, tomar decisiones, resolver problemas y reflexionar sobre lo que es necesario y pertinente para el aprendizaje.

Toma de Decisiones

Stoner et al. (2007) definen la toma de decisiones como el procedimiento para identificar y solucionar una determinada acción que requiere de la intervención del gerente, para resolver problemas específicos dentro de la organización. Al respecto, Ronzoni (2009) destaca al docente como principal mediador de conocimientos; debe decidir, transformar y facilitar el proce-

so de aprendizaje, proporcionando acceso al mundo cultural, científico, histórico, moral y social, orientando al estudiante al cambio dentro de su ámbito social, valorando la agilidad, creatividad del pensamiento y resolución de problemas dentro de los procesos pedagógicos.

Desarrollo de Competencias

En opinión de Olaves (2009), las competencias son tareas y actividades, son resultados; es decir, son habilidades para obtener un resultado, para producir beneficios. En el contexto educativo, este término se refiere a la capacidad de hacer con saber y con conciencia. Así, las competencias docentes son un conjunto de saberes, destrezas, comportamientos, valores, adquiridos por el educador, utilizables para enfrentar situaciones escolares dentro y fuera del aula.

En tal sentido, Araujo (2016) plantea que el desarrollo de estas competencias depende de una docencia centrada en el aprendizaje a partir del uso de diversas estrategias vinculadas con la realidad; “ser competente implica tener la atribución para tratar acerca de algo o resolverlo, ser experto o tener conocimiento sobre alguna situación” (p. 184).

Valores Fomentados por el Docente en el Aula

Las instituciones educativas son las encargadas de practicar diariamente los valores sociales, éticos y morales, fomentados por el docente dentro del aula, mediante el uso de estrategias de convivencias como dinámicas de integración de grupos, participando entre

todos los alumnos sin exclusión, que ayudarán a generar cambios entre ellos.

Según lo enunciado por Arufe (2011), los valores, ligados a los términos como creencias, normas, actitudes, principios, son usados indiscriminadamente, pero tienen sus diferencias particulares. Los valores se comunican en distintos procesos de interacción humana, ya sea entre personas, organizaciones, sociedad, cultura, política o economía. Particularmente, el aula es un medio para fomentar valores, al abordar los contenidos conceptuales, procedimentales, dando protagonismo a los actitudinales. A través de la disciplina de educación física, se pueden generar valores positivos como el cuidado de la salud, disciplina, esfuerzo, responsabilidad, legalidad, tolerancia, paz.

Valores cognoscitivos

Los valores cognoscitivos son comportamientos presentados por el ser humano y desarrollados de manera personal, dentro de la sociedad donde se desenvuelven. Cáceres y Munérva (2016) señalan que dentro de la formación personal de cada individuo el desarrollo cognoscitivo es fundamental, centrado en aplicar valores sociales que nacen de la importancia del ser social, de acuerdo al desarrollo pleno del seno familiar. Las teorías cognitivas determinan que los diferentes procesos del aprendizaje pueden ser explicados mediante el análisis de los procesos mentales, la influencia del medio ambiente y las actitudes de educadores y educandos.

Conductas del ser

La conducta de cada ser humano es parte de la relación entre el yo interior y las personas de su entorno social, que buscan compartir situaciones y experiencias de la vida diaria.

Acosta (2017) refiere que la educación es una labor exigente y compleja, un reto y una tarea comprometedor, realizada en función y al servicio de los seres humanos, que, al cumplir una serie de normas, contribuye a fortalecer los principios éticos y morales de los estudiantes. Sin embargo, es importante tener claro que como seres humanos son dueños de sus decisiones y de sus proyectos de vida, perfeccionados con la acción educativa. Así, la escuela tiene un papel fundamental en la transmisión y educación de los valores, debiendo existir una conexión entre el educador y el educando para poder consolidar estos valores.

Valores éticos-morales

La influencia de los valores éticos-morales representa un amplio orden social debido a que son principios que orientan el comportamiento de cada individuo. Son creencias fundamentales que ayudan a seleccionar algunas cosas en lugar de otras, de acuerdo a la personalidad propia.

En este contexto, Rojas et al. (2020) refieren que un docente tiene que educar desde una perspectiva universal y no bajo una creencia religiosa o una ideología política; debe formar

valores humanos y sentidos compartidos socialmente, con liderazgo transformacional, fomentando la responsabilidad, honestidad, integridad, valoración personal, bienestar, relaciones interpersonales, armonía, fraternidad, empatía, formación ciudadana, manejo y resolución de conflictos, solidaridad, proactividad, excelencia académica, normas culturales, entre otros valores éticos-morales.

Metodología

La investigación se encuentra enmarcado en el paradigma positivista, con enfoque cuantitativo y alcance descriptivo, ya que busca especificar propiedades y características de un grupo de individuos en un contexto determinado, estimando magnitudes y

ocurrencia de los fenómenos analizados (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

En relación con el diseño, el estudio correspondió al no experimental, transaccional (transversal) y de campo. No experimental, debido a que el investigador observó los fenómenos tal y como ocurren naturalmente sin intervenir en su desarrollo; transversal, debido a que la variable educación en valores se da en un solo momento, contexto y espacio; de campo, ya que la recolección de datos fue directamente de los sujetos investigados y donde ocurren los hechos (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018; Arias, 2016; Hurtado, 2010).

En la Tabla 1 se muestra la operacionalización de la variable de estudio, sus dimensiones e indicadores.

Tabla 1

Operacionalización de la variable

Variable	Dimensiones	Indicadores
Educación en Valores desde la Educación Física	Pedagogía en valores	<ul style="list-style-type: none"> • Principios Orientadores • Medios de Organización
	Rol del docente	<ul style="list-style-type: none"> • Orientador • Promotor social • Investigador
	Habilidades del docente	<ul style="list-style-type: none"> • Toma de decisiones • Desarrollo de competencias • Fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje
	Valores fomentados por el docente	<ul style="list-style-type: none"> • Valores cognoscitivos • Conductas del ser • Valores éticos-morales

Nota. Los autores (2025).

La muestra estuvo conformada por ciento sesenta y dos (162) sujetos de las instituciones de Básica Secundaria: Colegio Distrital Esther de Peláez, Institución Educativa Distrital (I.E.D.) Nuestra Señora del Rosario y Colegio de Barranquilla, señalándose que las tres instituciones están ubicadas en la ciudad de Barranquilla, Colombia, tal como se especifica en la Tabla 2.

La técnica de recolección de datos

utilizada fue la encuesta y como instrumento un cuestionario conformado por treinta y tres (33) ítems de preguntas cerradas de selección simple, utilizando la escala tipo Likert con 5 alternativas de respuestas: *Siempre* (5), *Casi siempre* (4), *Algunas veces* (3), *Casi Nunca* (2) y *Nunca* (1). A este instrumento se le aplicaron criterios de validez de contenido y confiabilidad, resultando apto y altamente confiable para su aplicación.

Tabla 2

Distribución de la muestra

Instituciones Educativas	Docentes	Estudiantes	Total
Colegio Distrital Esther de Peláez	03	47	50
I.E.D. Nuestra Señora del Rosario	03	49	52
Colegio de Barranquilla	03	57	60
Total	09	153	162

Nota. Elaboración propia (2025).

Se tabularon los resultados colocando los valores correspondientes a las respuestas emitidas por los integrantes de la muestra. El análisis de los datos se realizó con el paquete computarizado

SPSS versión 22.0, a través de criterios de estadística descriptiva, mediante frecuencia absoluta (F), porcentaje (%) y media aritmética (M). La Tabla 3 muestra el baremo utilizado para la interpretación de M.

Tabla 3

Baremo para la interpretación de la Media Aritmética (M)

M	Interpretación
1.00 a 1.80	Nada Importante
1.81 a 2.60	Poco Importante
2.61 a 3.40	Moderadamente importante
3.41 a 4.20	Importante
4.21 a 5.00	Muy importante

Nota. Elaboración propia (2025)

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos para la variable **Educación en Valores desde la Educación Física**, con sus diferentes dimensiones e indicadores establecidos en la Tabla 1, se muestran a continuación.

La Tabla 4 presenta los resultados de la dimensión *Pedagogía en Valores*. Con relación al indicador *Principios Orientadores*, el 25% de las personas encuestadas opinaron que siempre

se actúa de manera ética frente a situaciones de la organización; el 27% percibe que casi siempre se actúa de esa forma y se aplican estrategias en el aula, donde prevalezca el respeto entre los estudiantes; contrariamente un 38% considera que algunas veces, un 8% optaron por la opción casi nunca, y otro 2% nunca. La M del indicador fue 3.65 que al compararla con el baremo diseñado se considera como **Importante** dentro de las categorías establecidas para el análisis.

Tabla 4

Dimensión: Pedagogía en valores

Indicador	Siempre		Casi Siempre		Algunas Veces		Casi Nunca		Nunca		Totales	M	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%			
Principios Orientadores	40	25	44	27	62	38	12	8	3	2	162	100	3.65
Medios de Organización	35	22	53	33	58	36	12	8	4	2	162	100	3.64
Promedio de M												3.65	

Nota. Elaboración propia (2025).

Con respecto al indicador *Medios de Organización*, se denota una tendencia diferente que el anterior indicador, donde que el 22% de las personas encuestada opinaron que siempre se utilizan estrategias para organizar las actividades académicas de sus estudiantes y emplean archivos en la web para organizar las evaluaciones, otro 33% percibe como casi siempre, mientras un 36% considera que algunas veces tienden a utilizar las fuentes externas, un 8% casi nunca, y un 2% nunca. La M del indicador fue de 3.64 que al compararla con el baremo se considera como **Importante**.

De acuerdo a los resultados se denota que la M de la dimensión arrojó un valor de 3.65 y según el baremo es **Importante**, esto refleja que los docentes de básica secundaria en Barranqui-

lla, planifican actividades para incentivar el valor de la solidaridad entre los estudiantes.

En la Tabla 5, correspondiente a la dimensión *Rol del Docente*, se puede visualizar el comportamiento del indicador *Orientador*, en el cual se analizó si los estudiantes de educación básica secundaria se orientan en las actividades como parte de su proceso académico. El 22% opina que siempre se considera que los procesos académicos deben de estar orientados para obtener mejores resultados. Por otro lado, el 30% considera que casi siempre se utilizan, un 33% algunas veces, un 9% casi nunca, y un 6% nunca. La M del indicador fue de 3.53 que al comparar con el baremo se categorizó como **Importante**.

Tabla 5

Dimensión: Rol del docente

Indicador	Siempre		Casi Siempre		Algunas Veces		Casi Nunca		Nunca		Totales		M
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Orientador	36	22	48	30	53	33	15	9	10	6	162	100	3.53
Promotor Social	33	21	66	41	44	27	13	8	5	3	162	100	3.67
Investigador	32	20	31	19	51	31	22	14	26	16	162	100	3.13
Promedio de M												3.45	

Nota. Elaboración propia (2025)

Para el indicador *Promotor Social*, donde se observó si en las instituciones se realizan encuentros comunitarios como parte de la labor docente, se denotó que el 21% opina que siempre se realizan dichos encuentros. Por otro lado, el 41% considera que casi siempre se llevan a cabo, un 27% percibe como algunas veces, un 8% como casi nunca, y un 3% nunca. La M del indicador fue de 3.67 que al comparar con el baremo se categorizó como **Importante**.

Respecto al indicador *Investigador*, orientado a observar si en las instituciones se realizan actividades dentro del aula para incentivar la investigación

en sus estudiantes, se obtuvo que el 20% opinan que siempre se realizan. Por otro lado, el 19% considera que casi siempre se llevan a cabo estas actividades, un 31% percibe que algunas veces, un 14% casi nunca, y un 16% nunca. La M del indicador fue de 3.13 que al comparar con el baremo se categorizó como **Moderadamente importante**.

De acuerdo a los resultados se revela que la M de la dimensión arrojó un valor de 3.45 y según el baremo se corresponde con **Importante**, lo que induce que los docentes de básica secundaria en Barranquilla, cumplen con sus roles principales de manera satisfactoria.

Tabla 6

Dimensión: Habilidad del docente

Indicador	Siempre		Casi Siempre		Algunas Veces		Casi Nunca		Nunca		Totales		M
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Toma de Decisiones	43	26	26	16	51	32	22	14	20	12	162	100	3.31
Desarrollo de Competencias	62	38	41	25	45	28	11	7	2	1	162	100	3.92
Fortalecimiento de la enseñanza -aprendizaje	25	15	9	6	56	35	63	39	9	6	162	100	2.86
Promedio de M												3.36	

Nota. Elaboración propia (2025)

En la Tabla 6, correspondiente a la dimensión *Habilidad del Docente*, se observa el comportamiento del indicador *Toma de Decisiones*, en el cual se analizó si los estudiantes de educación

básica secundaria analizan las decisiones antes de ponerlas en práctica. Así, el 26% opinan que siempre se analizan esas decisiones; el 16% considera que casi siempre se llevan a cabo, un 32%

algunas veces, un 14% casi nunca, y un 12% percibe que nunca. La M del indicador fue de 3.31 que al comparar con el baremo se categorizó como **Modera-
 radamente Importante**.

Con respecto al indicador *Desarrollo de Competencias*, en el cual se observó si en las instituciones se considera sus competencias laborales para ponerlas en práctica con sus estudiantes, se obtuvo que el 38% opina que siempre se consideran dichas competencias; el 25% considera casi siempre, un 28% percibe que algunas veces, un 7% como casi nunca, y un 1% nunca. La M del indicador fue de 3.92 que al comparar con el baremo se categorizó como **Importante**.

Para el indicador *Fortalecimiento de la Enseñanza-Aprendizaje*, dirigido a observar si las instituciones contribuyen a mejorar las prácticas educativas orientando a sus estudiantes, se denotó que el 15% opinan que siempre sirven

de guía a sus estudiantes para fortalecer su proceso de enseñanza aprendizaje; el 6% considera que casi siempre se llevan a cabo estas actividades, un 35% que algunas veces, un 39% casi nunca, y un 6% percibe que nunca. La M del indicador fue de 2.86 que se corresponde con **Moderadamente importante**

La Tabla 7 refleja la dimensión *Valores Fomentados por el Docente*, en el caso del indicador *Valores Cognoscitivos*, en el cual se analizó si los estudiantes de educación básica secundaria controlan sus emociones cuando se presenta una dificultad en el aula. Se denota que el 29% opina que siempre se actúa de manera racional ante cualquier situación que se presente; el 32% la considera que casi siempre se llevan a cabo, un 32% algunas veces, un 5% casi nunca, y un 1% percibe que nunca. La M fue de 3.82 que al comparar con el baremo se categorizó como **Importante**.

Tabla 7

Dimensión: Valores fomentados por el docente

Indicador	Siempre		Casi Siempre		Algunas Veces		Casi Nunca		Nunca		Totales		M
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Valores Cognoscitivos	47	29	52	32	52	32	8	5	2	1	162	100	3.82
Conductas del Ser	44	27	63	39	43	27	8	5	4	3	162	100	3.82
Valores Ético-Morales	43	27	49	30	38	24	16	10	16	10	162	100	3.54
Promedio de M												3.73	

Nota. Elaboración propia (2025)

Para el indicador *Conductas del Ser*, en el cual se observó si en las instituciones se cumple con las normas como parte de su responsabilidad con los estudiantes; se obtuvo que el 27% opina que siempre se consideran dichas competencias; el 39% considera que casi siempre se toma en consideración, un 27% como que algunas veces, un 5% como casi nunca, y un 10% percibe que nunca. La M del indicador fue de 3.82 que al comparar con el baremo se categorizó como **Importante**.

Respecto al indicador *Valores Éticos-Morales*, orientado a observar si en las instituciones se considera que su comportamiento va de la mano con los valores que pone en práctica, que se obtuvo que el 27% opinan que siempre sirven de guía a sus estudiantes para fortalecer su proceso de enseñanza aprendizaje; el 30% considera que casi siempre se llevan a cabo estas actividades, un 24% percibe que algunas veces, un 10% casi nunca, y un 10% que nunca. La M del indicador fue de 3.54 que al comparar con el baremo se categorizó como **Importante**.

El análisis de los resultados presentados en las tablas referenciadas, permitieron corroborar la importancia que la Educación Física tiene en el fortalecimiento de valores en los estudiantes de básica secundaria en Barranquilla, Colombia, ya que en la medida que los docentes orienten su formación académica, haciendo énfasis en una

pedagogía en valores, enfocada en los principios orientadores y los medios de organizarlos dentro y fuera del aula, podrán incentivar en los estudiantes valores de la solidaridad, amistad y responsabilidad entre ellos.

A partir de la Educación en Valores desde la Educación Física, las habilidades que maneje el docente a partir del desarrollo de competencias y la toma de decisiones, como aspectos fundamentales para el fortalecimiento de la enseñanza aprendizaje, se podrán fortalecer los valores cognitivos, éticos y morales en los estudiantes, lo cual servirán de apoyo en el mejoramiento de su conducta como ser humano, durante su acción académica y social diaria.

Hay suficientes razones para considerar lo importante del rol del docente desde su función como promotor social, orientador e investigador, para una adecuada educación en valores, tomando en cuenta los fundamentos físicos y recreativos de la educación física. Estas reflexiones se corresponden con planteamientos de Sarramona (2008), UNIR (2024), Frabboni (2010), Arana & Batista (2015), Arufe (2011), Olaves (2009), Mujica-Sequera (2015), Morillo et al. (2019), González (2018), Del Pozo et al. (2017), Farías-Veloz et al. (2022), Delgado & Alfonso (2019), Alcalde (2014), Ronzoni (2009), Araujo (2016), Cáceres y Munérva (2016), Acosta (2017), Rojas et al. (2020).

Conclusiones

Luego de realizar el análisis de los resultados se concluye que la Educación en Valores y su integración con la disciplina Educación Física es una oportunidad enriquecedora para los estudiantes, considerando su carácter entretenido y amigable, y de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas propias de esta disciplina. A partir de las actividades realizadas por el docente en su práctica pedagógica, se promueven los principios orientadores y medios de organización, centrando su finalidad en incentivar los valores de solidaridad, honestidad, integridad, armonía, fraternidad, cooperación, respeto, tolerancia, empatía, proactividad y amistad entre ellos y también con sus docentes.

Se considera necesario revisar el rol del docente que conlleva a fortalecer una auténtica educación en valores desde la disciplina de educación física en estudiantes de básica secundaria, y para lo cual es ineludible afianzar su acción pedagógica en sus roles de promotor social, orientador e investigador. Así mismo, a partir de la caracterización de las habilidades del docente se puede afirmar que, en las instituciones educativas analizadas, los docentes y estudiantes muestran destrezas en el desarrollo de competencias y toma de decisiones, que le puedan ayudar al fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje, así como de valores cognoscitivos y conductas del ser, y de manera general fomentar los valores sociales, éticos y morales, que tanto requiere la sociedad actual.

Referencias

- Acosta, R. (2017). *La educación del ser humano: un reto permanente* (2ª ed.) Universidad Metropolitana. <https://www.unimet.edu.ve/unimetsite/wp-content/uploads/2023/09/La-educacion-del-ser-humano.-Un-reto-permanente.pdf>
- Alcalde, I. (27 de agosto de 2014). *Docentes del siglo XXI: retos y habilidades clave*. <https://ignasialcalde.es/docentes-del-siglo-xxi-retos-y-habilidades-clave/>
- Arana, M., & Batista, N. (2015). *La educación en valores: una propuesta pedagógica para la formación profesional*. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
- Araujo, M. (2016). Formación del docente de educación media general desde el enfoque por competencias. *Revista Científica*, 1(2), 181-199. <https://www.redalyc.org/journal/5636/563660227012/563660227012.pdf>
- Arias, F. (2016). *El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica* (7ª ed.). Episteme.
- Arufe, V. (2011). La educación en valores ¿Mito o realidad? *EmásF: Revista Digital de Educación Física*, (9), 32-42.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3618413>

- Botero, C. (2005). La formación de valores en la historia de la educación colombiana. *Revista Ibero Americana de educación*, 36(2), 1-23.
<https://rieoei.org/RIE/article/view/2821>
- Cabrera, B. (2023). Ética y valores en el desempeño profesional pedagógico del docente del Sistema de Educación Superior. *Conrado. Revista Pedagógica de la Universidad de Cienfuegos*, 19(91), 46-53.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442023000200046
- Cáceres, Z., & Munérva, O. (2016). Evolución de las teorías cognitivas y sus aportes a la educación. *Actividad Física y Desarrollo Humano*, 7, 1-13.
https://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/AFDH/article/view/2408/1207
- Delgado, Y., & Alfonzo, R. (2019). Competencias Investigativas del Docente Construidas durante la Formación Universitaria. *Revista Científica*, 4(13), 200-220.
<https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2019.4.13.10.200-220>
- Del Pozo, R., Pineda, J., & Duarte, O. (2017). La formación docente del profesorado universitario. En R. Porlán (Coord). *Enseñanza Universitaria. Cómo mejorarla* (23-36). Morata S.L.
- Farías-Veloz, V., Saucedo-Silva, R., Herrera-Chew, A., & Fuentes-Morales, M. (2022). El papel del docente en su proceso histórico y su función ante la sociedad en diversos contextos. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes* 2.0, 13(2), 5-15.
<https://doi.org/10.37843/rted.v13i2.238>
- Frabboni, F. (2010). *El Libro de la pedagogía y la didáctica* (3ª ed.). Popular.
- Fragoso, E., & Canales, E. (2009). Estrategias educativas para la formación en valores desde la educación informal de la familia. *Educere*, 13 (44), 177-185.
<https://ve.scielo.org/pdf/edu/v13n44/art21.pdf>
- González, G. (2018). *El saber pedagógico y la formación docente: una lectura del movimiento pedagógico colombiano* [Trabajo de pregrado, Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá].
<http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/10532>
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw Hill Education.

- Hurtado, J. (2010). *Metodología de Investigación. Guía para la Comprensión Holística de la Ciencia* (4ª ed.). Quirón.
- Morillo, M., Araujo, F. R., Pérez, D. & Valenzuela, L. (2019). Rol orientador del docente en educación media general. *Frónesis*, 26(3), 58-83.
<https://www.produccioncientificaluз.org/index.php/fronesis/article/view/35235>
- Mujica-Sequera, R. (17 de octubre de 2015). Calidad de la Educación. *Blog Docentes 2.0*.
<https://blog.docentes20.com/2015/10/calidad-de-la-educacion/>
- Olaves, V. (2009) Competencias del docente de educación integral en el contexto de la realidad educativa venezolana. *Revista RED-HES*, 4(7), 80-98.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3063108>
- Rojas, O., Vivas, A., Mota, K., & Quiñónez, J. (2020). El liderazgo transformacional desde la perspectiva de la pedagogía humanista.
Sophia, Colección de Filosofía de la Educación, 28(1), 237-262.
<https://doi.org/10.17163/soph.n28.2020.09>
- Ronzoni, L. (2009). *La educación como práctica de la libertad de Paulo Freire*. Siglo XXI editores.
- Sarramona, J. (2008). *Teoría de la educación* (2ª ed.). Ariel.
- Stoner, J., Freeman, E., & Gilbert, D. (2007). *Administración* (6ª edición). Editorial Prentice Hall.
- UNIR (04 de julio de 2024). *La educación en valores y cómo desarrollarla en el aula*.
<http://www.unir.net/revista/humanidades/educacion-en-valores/>